

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** va **TARAQQIYOT**

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 598 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O’zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmurotova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O’zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlari.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйлийловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamaova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zebaxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmira Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Iloxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozsal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Пардаев Мамаюнус Каршибаевич

профессор Самаркандского института экономики и сервиса, доктор
экономических наук

Мухаммедов Мурод Мухаммедович

профессор Самаркандского института экономики и сервиса, доктор
экономических наук

Аннотация: В статье нашли отражение научно-теоретические взгляды, мнения и точки зрения относительно понятий экономического сознания и мышления, обоснована социальная и экономическая актуальность доведения этих факторов до уровня современных требований. Наряду с этим, обосновывается важная роль образования в развитии экономического сознания и мышления, актуальность сотрудничества государства и общества в процессах ускорения темпов экономического развития, аргументируются неограниченные возможности развития экономического мышления и острая необходимость его эффективного использования.

Ключевые слова: экономическое сознание, экономическое мышление, экономическое развитие, экономическая деятельность, экономический рост, образование, потребление, благосостояние населения.

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy ong va tafakkur tushunchalariga oid ilmiy-nazariy qarashlar, fikr va mulohazalar aks ettirilib, bu omillarni zamon talablari darajasiga olib chiqishning ijtimoiy-iqtisodiy dolzarbligi asoslab berilgan. Shu bilan birga, iqtisodiy ong va tafakkurni rivojlantirishda ta'limning muhim o'рни, iqtisodiy taraqqiyot sur'atlarini jadallashtirish jarayonlarida davlat va jamiyat hamkorligining dolzarbligi, iqtisodiy tafakkur va tafakkurni rivojlantirishning cheksiz imkoniyatlari asoslanadi. Undan samarali foydalanishning zudlik bilan zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy ong, iqtisodiy tafakkur, iqtisodiy rivojlanish, iqtisodiy faoliyat, iqtisodiy o'sish, ta'lim, iste'mol, aholi farovonligi.

Abstract: The article reflects scientific and theoretical views, opinions and points of view regarding the concepts of economic consciousness and thinking, and substantiates the social and economic relevance of bringing these factors to the level of modern requirements. Along with this, the important role of education in the development of economic consciousness and thinking, the relevance of cooperation between the state and society in the processes of accelerating the pace of economic development are substantiated, the unlimited possibilities for the development of economic thinking and the urgent need for its effective use are argued.

Key words: economic consciousness, economic thinking, economic development, economic activity, economic growth, education, consumption, welfare of the population.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Реализуемые в стране масштабные экономические реформы направлены на реализацию долгожданных надежд нашего народа на достойную жизнь и благополучие. Выбранная стратегия по построению Нового Узбекистана создает все предпосылки для обеспечения счастья людей, процветающей жизни и изобилия. Такая возможность – это уникальная для истории экономическая реальность, из которой мы должны извлечь максимум пользы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При исследовании важных факторов экономического развития посредством экономического мышления применялись такие методы, как объективность, единство логики и историчности, пространство и время, сравнительный анализ, количество и качество, индукция и дедукция.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Экономическое сознание и экономическое мышление являются взаимосвязанными категориями, они вместе активно участвуют в развитии экономики. Экономическое мышление возникает на базе экономического сознания и получает от него подпитку. В свою очередь, экономическое мышление является важным фактором развития экономического сознания, его совершенствования, вывода экономических знаний на новый уровень. Человек может реализовать в жизни экономическую идею, отраженную в его сознании и сформировавшуюся как форма поведения или конкретных действий.

Если у человека нет экономического сознания, экономического мышления не существует, а экономическое сознание не развивается без экономического мышления. Следует также отметить, что экономическое сознание вносит большой вклад в совершенствование экономического мышления, оно является основным фактором его достижения. Чем выше экономическое сознание человека, тем сильнее его познавательное мышление и способность аналитически наблюдать за экономическими процессами. Поэтому экономическое сознание является главным условием развития экономического мышления.

Человеческий разум, как уникальное явление высокоорганизованной материи, позволяет познавать, осознавать, воспринимать и практиковать экономические отношения в обществе и в личной жизни человека. Экономическое сознание является отражением экономических реалий, экономических процессов, теоретических и практических знаний об экономике. Это неотъемлемая часть общественного и социального сознания, в которой отражаются экономические знания в сочетании с богатым опытом экономической жизни, мировоззрением и поведением, оценивающим личные и социальные потребности человека через социально-экономическую реальность.

Экономическое мышление, как высший продукт человеческого разума, является процессом, обеспечивающим дальнейшее развитие экономического мышления человека, вывода его на более высокие уровни, совершенствование уже сформированных в сознании человека экономических знаний, наполнение и обогащение их новыми идеями и теориями. В процессе экономического мышления человек ищет инновационные решения экономических проблем, необходимых для его повседневной жизни и будущего. Иными словами, экономическое мышление – мощный инструмент, локомотив обогащения экономической науки и вывода ее на новый уровень. Это творческая деятельность, направленная на получение различной информации об экономике, ее анализа и принятия на его основе эффективных экономических решений.

Следует отметить, что сущность экономического сознания и экономического мышления, их особое значение в ускорении социально-экономического развития, проблемы формирования и развития этих факторов остались вне внимания наших исследователей. В условиях плановой экономики, когда товарно-денежные отношения были полностью разрушены, роль экономического сознания и мышления в развитии общества была значительно ослаблена. Однако ситуация коренным образом изменилась в условиях современной рыночной экономики, которая подготовила почву для товарно-денежных отношений. Вопросы повышения роли экономического сознания и мышления в социальном развитии общества стали актуальными. В связи с этим возникла острая необходимость проведения систематических исследований, поиска нетрадиционных методов и механизмов по развитию экономического сознания и мышления человека до уровня современных требований, а главное, применения их на практике.

В процессе исследования мы пришли к выводу, что реализация неограниченных возможностей экономического сознания и экономического мышления в Новом Узбекистане и доведение их до уровня современных требований будет иметь большой практический эффект. В связи с этим у нас есть две основные задачи.

Первая – расширить сферу экономического сознания членов общества, вооружить его новыми современными знаниями в области экономики, сформировать среди широких слоев населения совершенное экономическое сознание, способное в полной мере отражать общественно-экономическое существование.

Второе – развивать особенно среди молодежи способность к экономическому мышлению, стимулировать навыки познавательного мышления у населения, а главное – разработать эффективные механизмы превращения его в ведущий фактор социально-экономического развития.

На наш взгляд, экономическое развитие неразрывно связано не только с производством материальных благ, но и с их потреблением. Потребление – главная цель, а производство – средство ее достижения. Сэкономленные в процессе потребления посредством высокого экономического сознания и мышления блага по своей сути означает количество дополнительного продукта, созданного в процессе производства. У нашего народа есть пословица, вытекающая из многолетнего практического опыта: "Пока не научишься считать, не обретёшь мир". Творческие люди кратко, сжато и ёмко выразили идею, которую мы пытаемся научно обосновать.

Потери благ, из-за ошибок в процессе потребления, обходятся обществу очень дорого. Во-первых, тратятся экономические ресурсы, в том числе и трудовые, затраченные на производство благ, не приносящих прибыли. Во-вторых, блага, не ставшие источником потребления, оказывают негативное воздействие на окружающую среду и экологию.

Важно воспитывать молодежь, экономическое мировоззрение которой только начало формироваться, в духе экономической эффективности и экономии. Экономическое мировоззрение молодых людей со временем расширяется и углубляется. Когда они становятся взрослыми и вовлекаются в активное общественное производство, это дает социуму мультипликативный эффект.

Потребительское экономическое мировоззрение призвано сыграть огромную роль в устранении расточительного потребления произведенных человеческим трудом благ, которые так же важны для нашей повседневной жизни, как, например, вода. К сожалению, сегодняшняя потребительская культура в нашей стране не отвечает требованиям времени, и основной причиной этой проблемы является узость экономического мышления, низкий уровень экономической грамотности, недостаток экономических знаний.

Мы считаем, что основным путем решения вышеуказанной проблемы является развитие потребительской культуры среди всех слоев населения.

Важно развивать взаимное сотрудничество государства и населения в ускорении темпов экономического развития. На одной чаше весов справедливого экономического развития всегда находится макроэкономическая политика государства, а на другой – экономическое сознание и экономическое мышление народа. Любая совершенная макроэкономическая политика государства, не опирающаяся на высокое экономическое сознание и экономическое мышление людей, в конечном итоге не может обеспечить феномен успешного экономического развития в стране. Без достаточного внимания ко второй части весов государство будет слабым и малоэффективным, словно полководец без армии. Если сильная макроэкономическая политика государства будет дополнена совершенным экономическим сознанием и познавательным экономическим мышлением широких слоев населения, будет создан синергетический эффект взаимного сотрудничества и произойдет настоящее чудо экономического развития.

Поэтому повышение экономической грамотности всех слоев населения, доведение его уровня экономического сознания и экономического мышления до уровня современных требований должно стать одним из центральных звеньев макроэкономической политики государства.

Роль образования в развитии экономического сознания и экономического мышления неопределима. Экономическое сознание человека формируется под сильным влиянием многих факторов. К ним относятся внешняя экономическая среда, экономическая ситуация, познавательные способности личности, процессы перехода к современной рыночной экономике, внезапные изменения, которые происходят и ожидаются в экономике и другие. В современном информационном пространстве роль образования в формировании экономического сознания и его развитии огромна. Именно образование является неопределимым фактором формирования экономического сознания, а значит, и достижения благополучной жизни. Отрицать этот факт, не следовать ему в повседневной практике, не уделять должного внимания повышению экономической грамотности, равносильно обречению себя на отсталость, беспомощную жизнь, превращение страны, в государство, ползущую на последних позициях каравана экономического развития. Чем выше уровень образования, знаний и экономической грамотности человека, занимающегося решением экономических задач, тем больше его вклад в экономическое развитие страны.

Следует также отметить, что возможности развития экономического мышления безграничны, поэтому существует острая необходимость его эффективного использования. Экономическое сознание является основой и опорой экономического развития, а экономическое мышление является ключом к обогащению экономического сознания человека новыми знаниями, идеями и теориями, которые поднимают его на качественно новый уровень. Если экономическое сознание свойственно всем людям, а люди отличаются друг от друга лишь уровнем своего развития, то сильное экономическое мышление, напротив, представляет собой уникальное и редкое качество, которым Творец наделяет лишь некоторых талантливых людей.

В научной литературе признается существование нескольких типов и форм мышления: правового мышления, социального мышления и других. Нам хотелось бы, не останавливаясь на деталях, сосредоточить свое внимание на экономическом мышлении, которое имеет первостепенное значение для существования и жизнедеятельности человека.

Простая формула превращения экономического мышления в ключевой фактор экономического роста такова: для достижения социально-экономического прогресса и благополучной жизни мы должны работать иначе, лучше, чем сегодня. А для этого нам необходимо мыслить иначе, чем раньше, думать по-новому, полностью понимать суть экономических процессов, широко внедрять инновации, поднимать наше экономическое сознание на более высокий уровень.

Когда мы внимательно всматриваемся в древнюю историю экономической жизни человеческого общества, мы убеждаемся в том, насколько сложным и в то же время прогрессивным был путь его развития. На ранних этапах своего прошлого человек жил только за счет бесплатных даров, которые дала ему природа – занимался сбором дикорастущих плодов, охотился примитивными способами, жил в пещерах. Но с развитием общества, становилось очевидным, что только экономическое сознание и экономическое мышление могут спасти человека от бедности и экономических трудностей, обеспечить изобилие и процветание. В результате совершенствования своих знаний человек стал властителем природы и полным контролером природных процессов.

Если бы человек не обладал наличием экономического сознания и силой мышления, мотивирующей его развитие, то неизбежно он, как и другие природные существа, остался бы беспомощным перед капризами и катаклизмами природы. Но человеку выпала возможность подчинить себе природу, напрямую воздействовать на нее и производить большое количество различных благ, необходимых для жизненных потребностей.

Какая мощная сила в ходе экономического развития общества вызвала к жизни эти реалии, избавила человека от нужды и слабости перед природой, привела его к экономическому изобилию и благополучной жизни? На наш взгляд, это мощная сила – сознание, способное на восприятие, анализ, мышление, щедро дарованное человеку Создателем. Экономическое сознание и мышление – это средства достижения благополучной жизни, избавление от страданий, беспомощности и бедности, фактор дальнейшего развития.

Творец создал для человека бесчисленные подземные и надземные природные ресурсы, то есть заложил потенциальные возможности для благополучной жизни, с другой стороны, для разумного и эффективного использования этих ресурсов наделил его мощным оружием – экономическим сознанием и экономическим мышлением. В течение прошедшего исторического периода человек умело использовал эти данные ему Творцом возможности именно благодаря способности экономически мыслить, обобщать практический опыт и подниматься на более высокие уровни в этих процессах. В результате экономика поднялась от использования простого термина “Экономика” (“Ойкономиа”), придуманного греческим философом Ксенофонтом в IV-III веках до нашей эры, до уровня современных моделей экономического роста и удовлетворения потребностей. С помощью высокого экономического мышления человек обрел способность наблюдать и анализировать реальную жизнь на всей планете, покорять космические пространства и создавать роботов.

Сказанное выше не только демонстрирует важную роль экономического мышления в развитии человечества до сегодняшних уровней, но подчеркивает его неограниченные возможности, потенциал еще не реализованных ресурсов для обеспечения светлого будущего общества.

Наука является безграничным ресурсом социально-экономического развития человеческого общества. В настоящее время экономическое мышление, достигнутое человеком, материальные и духовные блага, полученные с использованием этого инструмента, не являются конечной точкой экономического развития общества. Человеческое экономическое мышление также стремится к бесконечности, как и Вселенная. Этот фактор будет продолжать оказывать сильное влияние на экономическое развитие до тех пор, пока на земле существуют люди и их жизненные потребности. Даже наша богатая фантазия не может в полной мере представить себе уровень экономического развития, благополучной жизни, которую оно может принести человечеству в будущем. Без сомнения можно сказать одно: экономическое мышление – непрерывный процесс, который никогда не останавливается, ведь человек в любой сложной ситуации ищет эффективные решения самой сложной и неординарной экономической задачи, которую поставила перед ним жизнь. Его высокое экономическое мышление является для этого надежной опорой.

В заключение отметим, что на современном этапе развития человеческого общества достижения стран Запада, лидирующих в мировой экономике, поглощают несметные богатства за счет менее развитых и экономически отсталых стран. Это в свою очередь также один из факторов эффективного использования ими неограниченных возможностей экономического мышления. Поэтому усилия по формированию Нового Узбекистана, как одной из наиболее экономически мощно развитых стран мира, покоряющую самые высокие вершины экономического развития, связано, прежде всего, с получением преимущества в гонке за эффективное использование неограниченных возможностей экономического мышления. Успех в этом направлении зависит от нас самих, расширения экономических знаний в нашем сознании, от нашей способности полностью преобразовать огромный потенциал экономического мышления в ведущий фактор экономического развития.

Выводы и предложения. В качестве решения этой актуальной проблемы мы предлагаем объявить мобилизацию под лозунгом “Экономическая грамотность – главный фактор экономического роста”, направленную на совершенствование экономического мышления населения нашей страны, превра-

шение его в главный фактор развития. С учетом роли и возможностей этих факторов в ускорении экономического развития должны быть разработаны эффективные меры по расширению спектра экономического мышления и механизмы их реализации для всех слоев населения. Желательно создать систему дифференцированных показателей оценки уровня экономических знаний, экономического мышления и навыков, применяемых в экономике. Кроме того, должны быть найдены эффективные механизмы поощрения достижений трудящихся в совершенствовании их экономических знаний, их инициативы и одновременно повышения их ответственности за ошибки и просчёты. В противном случае наши благородные цели и стремление жить в достатке не осуществляются.

Одним словом, если мы хотим занять достойное место среди развитых стран и жить в достатке, как их народы, то, во-первых, в своей жизни мы должны понять необходимость эффективного использования неограниченных возможностей экономического сознания и экономического мышления. Во-вторых, убедившись в его неограниченных возможностях, мы должны использовать его уверенно и эффективно. Только тогда бесчисленные экономические ресурсы, которыми щедро одарили нас природа и огромный культурный потенциал общества усилят экономическую мощь нашей страны, приведут к повышению доходов населения, создадут в нашей жизни изобилие и процветание.

Сегодня из-за того, что наше экономическое сознание и мышление отстают от требований времени, мы не можем эффективно использовать драгоценные ресурсы, и следствием этого является тот факт, что мы живем ниже своих экономических возможностей.

Список литературы:

1. Б. Атаниязов. Продукт высшего сознания и мышления. Интернет-ресурс: <https://zamaxshariy.uz/594/>.
2. Хасанхонова Н.И. Компоненты экономического мышления. Интернет-ресурсы: https://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/4_Khasankhanova.pdf.
3. Мухаммедов М.М., Пардаев М.К. Экономическое сознание, экономическое мышление, экономическая грамотность, Оправданы ли затраченные на это финансовые ресурсы? Интернет-ресурс: <https://zarnews.uz/post/>.
4. Мухаммедов М.М., Пардаев М.К. Что мы знаем об экономическом сознании и экономическом мышлении? Самарканд, СамИСИ, 2024., стр.44.
5. А.С.Лукьянов. Межпоколенные особенности экономического сознания: теоретический анализ проблемы. Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2014 год, № 3(42)/ –277-280 сс.
6. Абрамова В.А. Информационно-коммуникативный фактор формирования экономического сознания: Дисс. на соис. учёной степени канд. политических наук. –Москва. –2009, –175 с.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

